

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ.

Хасанова Камола

Ферганский государственный университет

Факультет “Искусствоведения”

Направление Музыкальное образование

студентка 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12256354>

Аннотация: В системе образования, а также во всех сферах нашей страны реализуются комплексные обновления и позитивные изменения. В настоящее время существует множество учебно-методических пособий, рекомендаций, инструкций и педагогических технологий по преподаванию предметов на всех уровнях образования, организации занятий с использованием передовых педагогических технологий.

Ключевые слова: обучение, изменения, учитель, учебные пособия, музыка, викторина, технологии, план, педагог, знания, интерактивное обучение, литература, концерты, культура, пение

Abstract: Comprehensive updates and positive changes are being implemented in the education system, as well as in all areas of our country. Currently, there are many teaching aids, recommendations, instructions and pedagogical technologies for teaching subjects at all levels of education, organizing classes using advanced pedagogical technologies.

Key words: learning, changes, teacher, teaching aids, music, quiz, technology, plan, teacher, knowledge, interactive learning, literature, concerts, culture, singing

Введение

Наряду с обновлением и улучшением содержания образования и повышением показателей качества необходимо повышать квалификацию преподавателей-тренеров, идти в ногу с развитием науки и техники, особенно тех, кто умеет эффективно использовать информационные технологии и интерактивные технологии. методы, которые широко используются во всех сферах. Одной из важных задач современности является обучение (переобучение) до уровня умения свободно общаться с компьютером и уметь применять его в своей работе для обеспечения эффективности урока. Для повышения эффективности учебного процесса важное значение имеет внедрение интерактивных методов,

инновационных педагогических технологий и их умелое использование. Обзор и анализ научных исследований по музыкальной педагогике и методике последних лет показал, что проблема организации уроков музыки на основе передовых педагогических технологий не изучалась как специальная тема научных исследований. Именно поэтому мы выбрали тему нашей магистерской диссертации «Использование интерактивных методов для повышения эффективности занятий музыкальной культурой». Тот факт, что проблема выбранной темы специально не исследована в музыкальном образовании, определяет ее актуальность.

Известно, что педагог музыки проводит воспитательную работу. При обучении учащихся посредством музыки учителю важно иметь хорошие музыкальные навыки, хороший голос, уметь читать по нотам, уметь разумно и правильно использовать различные инструменты, а также иметь возможность совершенствовать способности учащихся. Песня, исполняемая вживую (игра на инструментах, пение) на уроке, по-особому действует на учащихся, поднимает им настроение.

Учитель музыки также должен следить за уроками. Благодаря постоянным наблюдениям педагог совершенствует свое педагогическое мастерство. Он учится оценивать ситуацию, замечать внутренние переживания, интересы и способности учащихся. Наблюдение длится с первого по седьмой класс. Определены эффективность, удобство, интересные и удобные стороны используемого метода, формы и педагогических технологий для детей.

Обсуждения и результаты

Уникальность музыкального образования заключается в организационной структуре, практической исполнительской деятельности, а также методах обучения, факторах, обеспечивающих их эффективность, анализе средств и обобщении их общих творчески-положительных сторон, что делает музыкальное образование уникальным новым, позволившим разрабатывать типы. По своему назначению и функции это тоже педагогические технологии, и их применение на уроках музыки дает хорошие результаты. Такие занятия повышают у учащихся хорошее настроение, энтузиазм, жизнерадостность и стремления. Среди них можно выделить следующие технологические уроки, которые широко используются продвинутыми и предприимчивыми учителями:

- концертные уроки;
- уроки-викторины;

- занятия по собеседованию;
- уроки соревнований;
- ориентационные занятия;
- занятия за круглым столом;
- уроки самосознания;
- думать – искать и находить;
- найти мелодию;
- занятия черлидеров и острословов;
- дебаты – занятия по дебатам;
- конкурсные занятия и т.д.

Каждый из этих уроков имеет свою структуру, задачу, цель и методическую основу. В младших классах, когда уроки музыки проводятся в игровой форме (песни, посредством игр, организации, танцев под музыку), активность учащихся повышается и они относительно легко выполняют поставленные задачи. Манашу также показывает, что вышеупомянутые уроки музыки по самой своей природе имеют широкий спектр возможностей в использовании новых, уникальных и современных интерактивных методов, а также изобретательности учителя музыки, навыков, опыта и знаний. Выбор и применение каких технологий, какой темы деятельности с учетом педагогических условий, интересов и возможностей учащихся становится решающим фактором.

Например, уроки концерта используются для развития у учащихся сценической культуры, проявления себя перед многими людьми, проявления своих хороших способностей, воспитания качеств поведения артистов, уроки-викторины для развития у учащихся изобретательности, любознательности, быстроты мышления. , развитие умений и навыков пребывания, занятия дебатами-дискуссиями также положительно влияют на самостоятельность мышления учащихся, ответственность перед глазами, позитивный подход к темам и вопросам, углубление их речи. На веселых и умных занятиях учащиеся демонстрируют свою находчивость, интеллект, внимательность и целеустремленность. На уроке анализа уделяется внимание совершенному анализу произведений, пройденных в процессе музыкальной грамотности, слушания музыки и пения, при этом важную роль играют навыки теоретической грамотности учащихся.

Игровые уроки можно проводить по-разному. Например, при прохождении темы «Музыкальные инструменты» учащимся раздаются

карточки с изображениями разных видов музыкальных инструментов. Воспитатель слушает музыку, исполняемую на национальном музыкальном инструменте, с помощью магнитофона. Учащиеся по очереди показывают музыкальный инструмент, на котором исполняется произведение, посредством карточек в руках. Наиболее активные и находчивые студенты оцениваются и поощряются. Такие уроки, как викторина, концерт, дебаты и мелодия, проводятся на основе теоретических и практических знаний учащихся.

Можно также выделить следующие виды уроков музыки, получившие широкое распространение по своей организационной структуре и формам:

1. Организационные уроки;
2. Смешанные классы;
3. Доминантные (любой вид деятельности на уроке, пение, слушание музыки, музыкальная грамотность, музыкальное творчество важнее других) уроки;
4. Контроль – контрольные уроки;
5. Обобщенные уроки;
6. Уроки собеседования;
7. Уроки защиты;
8. Заключительные уроки.

Преподаватель выбирает технологию, используемую на уроке, в соответствии с содержанием и темой урока, на которой основное внимание и цель сосредоточены на достижении конкретного результата. Конечно, здесь учитывается уровень знаний, интересы и стремления студентов. Например, музыкальное произведение можно прослушать на магнитофоне, затем обсудить его, проанализировать коллективно за круглым столом, узнать необходимую информацию о произведении (теоретическую, художественную - текстовую) на основе свободной дискуссии. Также возможно творчески использовать наглядные пособия, раздаточные материалы, различную литературу и источники информации. Вместе с учителем необходимо заранее планировать учебный процесс. В этом процессе учителю следует учитывать содержание учебного материала, возможности класса и сделать учащихся главной движущей силой в центре урока.

Передовые педагогические технологии, используемые в ходе урока, помогают учащимся свободно мыслить, творчески подходить к каждому

вопросу, чувствовать ответственность, самостоятельно работать над собой, анализировать, эффективно использовать научно-методическую литературу, учебники и многое другое. главное, наука, должна повысить их интерес к приобретению знаний и навыков по предмету.

Наблюдение за обучающимися во время урока является отдельным процессом и осуществляется в соответствии с целью и содержанием каждого урока. Самая реальная, правильная и эффективная форма контроля – это самоконтроль. Это одинаково необходимо как учителю, так и ученику или студенту.

Кроме того, учителю полезно следить за уроками, фиксировать свои достижения и недостатки в специальной тетради и соответственно готовиться к следующим урокам. Благодаря постоянным наблюдениям педагогическое мастерство учителя растет и развивается. Он учится оценивать ситуацию, чувствовать настроение учащихся, какое впечатление на них произвел урок, их внутренние переживания. Желательно, чтобы наблюдение проводилось по принципу «преемственности» от первого класса к седьмому классу. Кроме того, помимо использования педагогической технологии, помимо самостоятельного исполнения, на каждом занятии содержание, авторы, период создания, жанр, характер, форма, темп, тон – тональность должны обеспечивать необходимое понимание исполнения. характеристики.

На уроке музыкальной культуры словарный запас учителя должен быть на высоком уровне. Знакомство учителя с изучаемым произведением и объяснение темы урока введут учащихся в чудесный и волшебный мир музыки. Тот факт, что основная основа таких качеств, умений, квалификации создается в образовательном процессе в период высшего образования и постоянно совершенствуется, обогащается и развивается в педагогической деятельности, определяет основное содержание социального заказа, поставленного перед педагогами-тренерами. и их профессиональной деятельности.

Осуществляя музыкальное воспитание и обучение в классах «Музыкальная культура» общеобразовательных школ, педагог в первую очередь знакомит учащихся с музыкальным искусством, с проводимым им уроком, с полученными знаниями, с изучаемой мелодией – песней. должна иметь функцию пробуждения интереса и энтузиазма. В школе, особенно в младших классах, интерес и склонность к слушанию музыки играют

важную роль в развитии и формировании у молодежи положительного отношения к музыкальному искусству, а также их потребностей.

Урок музыки по своей природе является одновременно художественным и образовательным уроком. Чтобы сделать его красочным, содержательным и интересным, от каждого педагога требуется большое педагогическое и профессиональное мастерство. «Чрезвычайно трудно научить детей искусству, — говорит известный композитор-педагог Д. Б. Кабалевский, — самое трудное то, что совершенно невозможно научить их истинному искусству, не вызывая у них эмоционального интереса». В этом месте особое значение приобретает обеспечение творческой активности учащихся на уроках музыки. Понимание музыки, получение удовольствия от ее эмоционального воздействия зависит от участия эмоциональных чувств, а также знаний, умений и навыков. Чем более активны и глубоки чувства при исполнении и восприятии произведения, тем более осознанным и эффективным будет их понимание и освоение, воздействие на них. Эти ситуации представляют собой процесс, возникающий в результате творческой деятельности. Ведь скучно и однообразно не может создать живое эмоциональное состояние на уроке. Интерес учащихся к уроку зависит, прежде всего, от репертуара и методов (традиционных или интерактивных), выбранных для прослушивания и исполнения, зависит от уровня.

Уроки современной музыкальной культуры можно считать художественно-педагогической работой. Потому что педагог создает его на основе своего индивидуального творчества и опыта. Композиция и драматургия урока, его художественно-педагогическая идея, цели и задачи, формы, методические методы и технологии также направлены на повышение интереса учащихся к музыке и учебным материалам, привитие им духовного содержания музыкального искусства и культуры. , понимание современного музыкального творчества – все это продукт творческого подхода педагога.

Заключение

Планируя урок музыки (один час), учитель определяет цель, задачу, тему, вид и формы обучения, музыкальной деятельности и знания, методы и технологии, которые необходимо передать учащимся в их содержании, а затем создает сценарий урока. Каждое действие урока: прослушивание музыки, пение в команде, музыкальная грамота, ритмические движения,

аккомпанемент на музыкальных инструментах, игры должны быть связаны и интегрированы. Для активного вовлечения учащихся в урок используются различные технологии, средства, методы и методы¹.

Известно, что любая педагогическая технология базируется на воспитательных принципах, разрабатывающих новый проект образования и должна быть направлена на личность обучающегося. Сотрудничество преподавателя и ученика, студентов и преподавателя должно быть организовано на основе современных требований. В этом процессе формируются навыки работы во взаимодействии со студентами. В отличие от методической разработки учебного процесса, направленной на активную и эффективную деятельность учащихся, педагогическая технология обучения ориентирована на обучающихся, а также создает условия для учета их личной и совместной деятельности с учителем. за усвоение материала.

Выбор типа педагогической технологии зависит от уровня знаний и умений, которые необходимо освоить на уроках и обучении.

В процессе обучения используется множество технологий. Эти технологии предназначены для возрастных особенностей учащихся, массового обучения или индивидуального обучения. В настоящее время интерес к применению новых педагогических технологий в образовательном процессе растет с каждым днем. Потому что педагогические технологии и интерактивные методы позволяют юным школьникам легко и удобно приобретать глубокие знания и навыки.

Использованная литература:

1. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе. Москва, Просвещение, 1989.
2. ДТС и учебная программа общего среднего образования. Музыка, 1999.
3. Единый государственный образовательный стандарт и учебная программа. Музыка. - Ташкент, 2010.
4. Ёлдошев Ш., Усманов С. Основы педагогической технологии. - Ташкент, - Наука, 2001- год.
5. Ишмухаммедов Р., Абдукадыров А. Инновационные технологии в образовании. – Ташкент, – Наука, 2008.
6. Толипова Ш. Педагогические технологии являются фактором создания дружелюбной среды. - Ташкент, ЮНИРЕФ, РТМ, ХТБ, 2005.

¹ Ibrohimov O. Musiqa. 4 – sinf uchun darslik. – Tóshkent, G. G`ulóm nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. 2009 – yil.

7. Давлетшин М. Г. Психология современного школьного учителя. - Ташкент, Узбекистан, 1999.
8. Шарипова Г. Методика преподавания музыки. ТДПУ, 2004.
9. Методика преподавания музыки и школьный репертуар. Учебно-методический комплекс науки. - СамГУ, 2011.
10. Методика преподавания профильных предметов. - Образование – это методический комплекс. СамГУ, 2011.
11. Кошаев А. Основы эстетического воспитания. - Ташкент, Учитель, 1988.
12. Гасанов А. Музыка и образование. - Ташкент, - Учитель, 1995 год.
13. Нурматов Х, Норходжаев Н. Музыкальная азбука. 1 – учебник для класса. - Ташкент, Г`. Издательство имени Гулама - творческий дом полиграфии. 2011 год.
14. Нурматов Х, Норходжаев Н. Музыка. Учебник для 2 класса. Г`. Издательство имени Гулама - творческий дом полиграфии. 2010 год.
15. Нурматов Х, Норходжаев Н. Музыка. Учебник для 3 класса. Г`. Издательство имени Гулама - творческий дом полиграфии. 2008- год.
16. Иброхимов О. Музыка. Учебник для 4 класса. - Ташкент, Г`. Издательство имени Гулама - творческий дом полиграфии. 2009- год.
17. Мансуров А, Каримова Д. Музыка. Учебник для 5 класса. - Ташкент, Г`. Издательство имени Гулама - творческий дом полиграфии. 2010 год.
18. Мамиров В., Бегматов С. Музыка. Учебник для 6 класса. - Ташкент, Г`. Издательство имени Гулама - творческий дом полиграфии. 2009- год.
19. Иброхимов О. Иброхимов Ш. Музыка. Учебник для 7 класса. - Ташкент, Г`. Издательство имени Гулама - творческий дом полиграфии. 2008- год.
20. Хожимаматов А. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ МУСИҚИЙ МЕРОСГА МУНОСАБАТНИ ЎЗГАРИБ БОРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ. "JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN". JURNALI VOLUME 1, ISSUE 2, 2023. JUNE.